

УДК 61

DOI 10.5281/zenodo.14770437

Михайлова А.С., Леженина С.В.

Михайлова Анна Сергеевна, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», Россия, 428015, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, Московский пр-кт, д. 15. E-mail: am3327588@gmail.com.

Леженина Светлана Валерьевна, к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», Россия, 428015, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, Московский пр-кт, д. 15. E-mail: am3327588@gmail.com.

Права и ответственность врачей в современной России

Аннотация. В статье рассматриваются права и ответственность врачей в России, подчеркивается их роль в обеспечении качественного медицинского обслуживания. Акцентируется внимание на их ответственности за качество медицинских услуг, соблюдение законодательства и этических норм. Рассматриваются основные виды ответственности перед законом и пациентами, включая необходимость информирования пациентов о рисках и получения их согласия на лечение. Сделан вывод о важности изученных аспектов для защиты интересов как медицинских работников, так и пациентов в системе здравоохранения.

Ключевые слова: права, ответственность, врач, закон, медицинские работники, пациенты.

Mikhailova A.S., Lezhenina S.V.

Mikhailova Anna Sergeevna, CHSU named after I.N. Ulyanov, Russia, 428015, Chuvash Republic – Chuvashia, Cheboksary, Moskovsky Ave., 15. E-mail: am3327588@gmail.com.

Lezhenina Svetlana Valeryevna, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, CHSU named after I.N. Ulyanov, Russia, 428015, Chuvash Republic – Chuvashia, Cheboksary, Moskovsky ave., 15. E-mail: am3327588@gmail.com.

The rights and responsibilities of doctors in modern Russia

Abstract. The article examines the rights and responsibilities of doctors in Russia, emphasizing their role in providing high-quality medical care. Attention is focused on their responsibility for the quality of medical services, compliance with legislation and ethical standards. The main types of responsibility before the law and patients are considered, including the need to inform patients about the risks and obtain their consent for treatment. It is concluded that the studied aspects are important for protecting the interests of both medical professionals and patients in the healthcare system.

Key words: rights, responsibility, doctor, law, medical workers, patients.

В современной России наблюдается недостаточная осведомленность врачей о своих правах, а также ответственности, которую они несут. Это может приводить к юридическим рискам, снижению качества медицинской помощи и ухудшению взаимоотношений меж-

ду медицинскими работниками и пациентами. Сложности в правоприменении, неопределенность в законодательстве и растущее количество жалоб на действия врачей создают необходимость в более глубоком понимании правовых аспектов медицинской практики.

Целью данной работы является изучение существующего законодательства о правах, обязанностях, а также ответственности, регулирующих деятельность медицинских работников. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты прав и ответственности врачей в России.

К числу ключевых прав врачей относятся:

1. Право на профессиональную деятельность.

В России каждый врач имеет право на осуществление медицинской практики согласно лицензионным требованиям.

В соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (№ 323-ФЗ), каждый медицинский работник должен иметь соответствующую лицензию для осуществления своей профессиональной деятельности. Лицензия выдается на основе квалификации врача, его образования и прохождения необходимых этапов обучения.

2. Право на уважение и защиту личной информации.

Согласно статье «Соблюдение врачебной и иных охраняемых законом тайн в свете федерального закона «о биомедицинских клеточных продуктах»» Перепечиной И.О., Перепечина Д.В. соблюдение врачебной тайны, под которой в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. понимаются сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иных сведениях, полученных при его медицинском обследовании и лечении (ч. 1 ст. 13), относится к основным принципам охраны здоровья (п. 9 ст. 4) [4, с. 55].

Доктора обязаны соблюдать врачебную тайну и защищать личные данные пациентов, что является важным аспектом доверительных отношений между врачом и пациентом.

3. Право на профессиональное развитие.

Врачи имеют право на обучение и повышение квалификации. Это право закреплено в законодательстве (Закон № 323-ФЗ, Приказ Минздрава № 709н) и позволяет медицинским работникам быть в курсе новых методов и технологий лечения.

4. Кондратьев Ф.В. в своей работе «Каковы специфические профессиональные права врача?» выделяет следующие права: право на личную безопасность, охрану жизни и здоровья в связи с осуществлением профессиональной врачебной деятельности, а также — право на квалифицированную юридическую помощь [3, с. 72].

Врачи имеют право на защиту своих профессиональных интересов. Это включает в себя право на защиту от необоснованных обвинений и преследований, а также право на получение юридической помощи.

Ярким примером необоснованных обвинений врача в России является случай Дениса Ярыгина, гематолога из Кировского НИИ гематологии и переливания крови. Его обвинили в оказании небезопасных медицинских услуг, что якобы привело к смерти пациента. 70-летний мужчина с диагнозом «хронический лимфолейкоз в четвертой стадии» поступил в НИИ в декабре 2016 года, где ему была назначена химиотерапия. Однако в феврале 2017 года он прервал лечение и уехал на консультацию в Израиль, а затем вернулся для продолжения терапии. В марте он снова уехал в Израиль и там скончался. Дочь пациента обвинила Ярыгина в неправильном назначении лечения, что стало основанием для уголовного дела.

Первая судебно-медицинская экспертиза не нашла связи между действиями врачей и смертью пациента. Однако после обращения родственников дело было передано другому следователю, и вторая экспертиза, проведенная Минобороны, подтвердила обвинение, заявив о назна-

чении противопоказанных препаратов. Защита добилась третьей экспертизы, которая поставила под сомнение квалификацию дела. В итоге Ленинский районный суд прекратил уголовное дело против Ярыгина, который много месяцев боролся с обвинениями и восстанавливал свою репутацию. Этот случай ярко демонстрирует, как необоснованные обвинения могут негативно сказаться на судьбе врача, даже если он действовал в интересах своих пациентов и строго в рамках профессиональной этики.

Вопросы юридической ответственности по ненадлежащему исполнению врачами своих профессиональных обязанностей являются на сегодняшний день самыми актуальными и важными в России. Развитие гражданского общества и повышение юридической грамотности населения способствовали активизации защиты прав пациентов, что привело к росту числа судебных исков [5, с. 105]. Поэтому необходимо проводить изучение правовых вопросов и специфики профессиональной деятельности врачей, а также анализ причин и факторов, способствующих недостаточному качеству медицинской помощи.

5. Право на адекватные условия труда и информацию.

Врачи имеют право на безопасные и комфортные условия работы, что включает в себя доступ к необходимому оборудованию и ресурсам для выполнения своих обязанностей.

Врачи вправе получать актуальную информацию о заболеваниях, методах лечения и научных разработках для качественного выполнения обязанностей.

6. Право на отдых и социальные гарантии.

Врачи имеют право на адекватную оплату труда, отпуск и другие социальные гарантии, которые обеспечивают их физическое и психическое здоровье.

Обсуждение ответственности врачей представляет собой важный аспект медицинской этики и профессиональной практики. Врачи, как ключевые фигуры в системе здравоохранения, несут значитель-

ную ответственность за здоровье и благополучие своих пациентов. Эта ответственность охватывает не только клинические аспекты диагностики и лечения заболеваний, но и моральные, этические и правовые обязательства.

Рассмотрим основные виды ответственности, которые лежат на плечах врачей.

1. Ответственность перед законом.

В случае нарушения законодательства, связанного с медицинской деятельностью, врачи могут подвергаться административным или уголовным санкциям.

Фисунова А.Н. в своей работе «Актуальные вопросы ответственности медицинских работников за профессиональные нарушения» пишет, что медицинские работники, как правило, привлекают к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей при оказании помощи пациенту, повлекшее причинение смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ); причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ) [6]. Также возможно возбуждение уголовного дела в отношении медицинского работника за неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ); причинение по неосторожности смерти потерпевшей либо причинение тяжкого вреда её здоровью при производстве незаконного аборта (ч. 3 ст. 123 УК РФ); причинение по неосторожности вреда здоровью или смерти при незаконном занятии частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ) и др. [7, с. 154].

Рассматривая административную ответственность можно сказать о том, что на сегодняшний день имеется Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, который предусматривает ряд санкций за совершение административных правонарушений, тем или иным образом связанных с охраной здоровья граждан. Ответственность за указанные правонарушения

предусмотрена ст. 6.28-6.33 КоАП РФ [1, с. 476].

2. Ответственность перед пациентом, а также соблюдение этических норм.

Врачи должны информировать пациентов о возможных рисках и последствиях лечения, а также получать информированное согласие на проведение медицинских процедур.

Медицинские работники обязаны следовать этическим нормам, которые регулируют их профессиональную деятельность. Это включает в себя уважение к пациентам, честность, конфиденциальность и стремление к благополучию пациента.

Дядищева Т.Н., Златкин В.А. в своей работе «Права и обязанности медицинских работников» обратили внимание на то, что характер взаимодействия системы врач-пациент имеет весомый вклад в дальнейшую лечебную деятельность, так как доверие пациента и его расположение к врачу во многом определяет течение заболевания, настрой пациента к дальнейшим манипуляциям и желание к совместному взаимодействию. При этом соблюдение вышенаписанных норм никак не определяется и в случае их нарушения подлежит только моральной ответственности [2, с. 98].

3. Ответственность за соблюдение стандартов.

Врачи должны следовать установленным стандартам и протоколам, что предполагает постоянное обновление знаний и навыков. Ответственность за их соблюдение является одной из основополагающих составляющих, обеспечивающих высокое качество медицинской помощи и удовлетворение потребностей пациентов. Врачи в России имеют право на обучение и повышение квалификации, что закреплено в ряде законодательных актов и нормативных документов. Так, например, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 82) устанавливает общие принципы образовательной деятельности, включая профессиональ-

ное и дополнительное образование. В соответствии с этим законом, медицинские работники обязаны проходить курсы повышения квалификации и переподготовки для поддержания своей профессиональной компетенции. Национальные клинические рекомендации и другие профессиональные стандарты, обновляющиеся не реже 1 раза в 3 года и содержащие информацию о современных подходах к лечению различных заболеваний, также требуют от врачей постоянного обновления знаний и навыков.

Необходимо отметить важность соблюдения стандартов, а также профессионального развития:

а) Поддержание компетентности: постоянное обучение позволяет врачам оставаться в курсе последних достижений медицины, что критически важно для обеспечения эффективного и безопасного лечения пациентов.

б) Улучшение качества медицинской помощи: обновление знаний и навыков напрямую влияет на качество диагностики и лечения, что в свою очередь повышает уровень доверия со стороны пациентов и общественности.

в) Снижение правовых рисков: врачи, которые регулярно проходят обучение и повышают свою квалификацию, имеют меньше шансов столкнуться с правовыми проблемами, связанными с недобросовестной практикой или некомпетентностью.

В ходе работы было выявлено множество ключевых аспектов, которые подчеркивают важность данной темы как для профессионалов в области медицины, так и для пациентов.

Во-первых, права медицинских работников являются основой их профессиональной деятельности. Законодательство предоставляет врачам возможность защищать свои профессиональные интересы, право на получение необходимой информации для принятия обоснованных решений, право на адекватные условия труда и информацию и многое другое. Однако, несмотря на наличие этих прав,

многие врачи сталкиваются с ситуациями, когда их возможности ограничены из-за недостатка правовой осведомленности или нечеткости законодательных норм.

Во-вторых, ответственность медицинских работников является важным аспектом их профессиональной практики. Законы четко регламентируют обязанности врачей, включая соблюдение стандартов медицинской помощи и этических норм. Невыполнение этих обязательств может привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность за врачебные ошибки или халатность. Это создает дополнительное давление на врачей, которые должны балансировать между качеством предоставляемой по-

мощи и риском юридических последствий. Таким образом, система ответственности не только защищает права пациентов, но и формирует климат страха среди медицинских работников, что может негативно сказаться на качестве медицинских услуг.

В заключении можно сказать, что важным аспектом является необходимость повышения правовой грамотности среди медицинских работников. Обучение врачей основам законодательства о здравоохранении, их правах и обязанностях поможет создать более безопасную и эффективную среду для работы. Это также позволит снизить количество конфликтов между врачами и пациентами, улучшая взаимопонимание и доверие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ашхотова Л.А. Административная ответственность в сфере здравоохранения // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 3. С. 476-478.
2. Дядищева Т.Н., Златкин В.А. Права и обязанности медицинских работников // Наука молодых – будущее России. Сборник научных статей 7-й Международной научной конференции перспективных разработок молодых ученых. Т. 3. Курск, 2022. С. 96-99.
3. Кондратьев Ф.В. Каковы специфические профессиональные права врача? // Детские инфекции. 2019. № 3. С. 72.
4. Перепечина И.О., Перепечин Д.В. Соблюдение врачебной и иных охраняемых законом тайн в свете федерального закона «о биомедицинских клеточных продуктах» // Международный журнал Актуальные проблемы медицины и биологии. 2018. № 2. С. 55-57.
5. Семина Т.В. Особенности профессиональной ответственности врача в современной России // Приволжский научный вестник. 2013. № 2 (18). С. 105-108.
6. Словарь юридических и медицинских терминов / Под ред. Быковской Т.Ю., Дудова А.С., Нестеренко Ю.М. 1-е изд. Ростов-на-Дону. 2016. 687 с.
7. Фисунова А.Н. Актуальные вопросы ответственности медицинских работников за профессиональные нарушения // 76-я итоговая научная конференция студентов ростовского государственного медицинского университета. Сборник материалов. Ростов-на-Дону, 2022. С. 153-155.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ashhotova L.A. Administrativnaja otvetstvennost' v sfere zdavoohranenija // Probely v rossijskom zakonodatel'stve. 2018. № 3. S. 476-478.
2. Djadishheva T.N., Zlatkin V.A. Prava i objazannosti medicinskih rabotnikov // Nauka molodyh – budushhee Rossii. Sbornik nauchnyh statej 7-j Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii perspektivnyh razrabotok molodyh uchenyh. T. 3. Kursk, 2022. S. 96-99.
3. Kondrat'ev F.V. Kakovy specificheskie professional'nye prava vracha? // Detskie infekcii. 2019. № 3. S. 72.
4. Perepechina I.O., Perepechin D.V. Sobljudenie vrachebnoj i inyh ohranjaemyh zakonom tajn v svete federal'nogo zakona «o biomedicinskih kletochnyh produktah» // Mezhdunarodnyj zhurnal Aktual'nye problemy mediciny i biologii. 2018. № 2. S. 55-57.

-
5. Semina T.V. Osobnosti professional'noj otvetstvennosti vracha v sovremennoj Ros-sii // Privolzhskij nauchnyj vestnik. 2013. № 2 (18). S. 105-108.
 6. Slovar' juridicheskikh i medicinskih terminov / Pod red. Bykovskoj T.Ju., Dudova A.S., Nesterenko Ju.M. 1-e izd. Rostov-na-Donu. 2016. 687 s.
 7. Fisunova A.N. Aktual'nye voprosy otvetstvennosti medicinskih rabotnikov za professional'nye narushenija // 76-ja itogovaja nauchnaja konferencija studentov rostovskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta. Sbornik materialov. Ro-stov-na-Donu, 2022. S. 153-155.